

УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ (УАС) БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯ ВА ЭМОЦИОНАЛ ҲОЛАТ: ПАТОГЕНЕТИК ВА КЛИНИК ТАҲЛИЛ

Ўринов Мусо Болтаевич

urinov.muso@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0007-1852-5744>

Саидов Сухроб Рустамович

<https://orcid.org/0009-0004-2808-9761>

Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18386863>

Кириш: Умуртқа артерияси синдроми (УАС) – умуртқа артерияси ёки унинг шохларининг ишламаслиги натижасида мия пояси ва кичик мия тузилмаларининг ишемик шикастланиши билан боғлиқ неврологик ҳолат. УАС нафақат мотор ва сенсор бузилишлар, балки когнитив ва психоэмоционал дисфункцияга ҳам олиб келади. Беморларда диққат ва концентрациянинг заифлашиши, хотиранинг пасайиши, хавотир ва депрессия даражасининг ошиши кузатилади.

Тадқиқотда беморлар функционал (1-гурух) ва органик (2-гурух) босқичларга ажратилди. Когнитив функция МоСА, психоэмоционал ҳолат HADS ва PAQ шкаллари орқали баҳоланди.

Натижалар Когнитив функция (МоСА) 1-гурух: аёллар $27,5 \pm 1,0$, эркеклар $27,0 \pm 1,1$ (меъёр) ва 2-гурухда аёллар $23,5 \pm 1,2$, эркеклар $23,0 \pm 1,3$ (енгил когнитив бузилиш) кузатилган бўлса, психотип бўйича: феминин $23,8 \pm 0,4$, маскулин $23,6 \pm 0,5$, андрогин $23,7 \pm 0,4$; барча психотипларда 2-гурухда МоСА баллари 1-гурухга нисбатан статистик жиҳатдан камайган ($p < 0,05$).

Эмоционал ҳолат (HADS) хавотир (HADS-A): 1-гурух аёл $9,5 \pm 0,6$, эркек $7,4 \pm 0,5$; 2-гурух аёл $11,5 \pm 0,7$, эркек $8,5 \pm 0,6$ ва депрессия (HADS-D): 1-гурух аёл $7,5 \pm 0,5$, эркек $5,1 \pm 0,6$; 2-гурух аёл $9,2 \pm 0,6$, эркек $7,1 \pm 0,4$ баллни ташкил этган.

Органик босқичда (2-гурух) барча психотипларда хавотир ва депрессия даражаси функционал босқичга нисбатан сезиларли даражада юқори ($p < 0,05$).

Психотип ва фарқлар (PAQ) HADS-A: феминин 1,22 баробар, маскулин 1,24 баробар, андрогин 1,24 баробар юқори бўлиб, HADS-D: феминин 1,29 баробар, маскулин 1,26 баробар, андрогин 1,28 баробар юқори эканлиги, ҳамда МоСА: феминин 0,91 баробар, маскулин 0,93 баробар, андрогин 0,92 баробар камайганлиги кузатилди.

Хулоса: УАС беморларида функционал ва органик босқичларда когнитив ва психоэмоционал дисфункция кузатилди. Когнитив функциянинг энг катта пасайиши ва психоэмоционал бузилишлар феминин психотипли беморларда қайд этилди. Органик босқичда хавотир ва депрессия даражаси функционал босқичга нисбатан статистик жиҳатдан юқори ($p < 0,05$). Психотипни инобатга олган ҳолда реабилитация ва психоэмоционал коррекцияни индивидуаллаштириш аҳамиятли эканлиги тасдиқланди.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Андреева И. В. Сравнительная оценка инструментальных методов исследования

- позвоночной артерии / И. В. Андреева, Н. В. Калина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161), вып. 23. С. 103–108),
2. Барулин А. Е. Синдром позвоночной артерии: основы патогенеза, клиническая картина, основные принципы диагностики / А. Е. Барулин, А. Е. Пучков, О. В. Ивахненко // Лекарственный вестник. 2014. Т. 8. № 2. С. 8–14.),17 (Дическул М. Л. Влияние максимальной ротации головы на показатели кровотока в интракраниальном сегменте позвоночных артерий / М. Л. Дическул, В. П. Куликов // Мануальная терапия. 2011. Т. 41. № 1. С. 27–32),
3. Зиновьева, Г.А., Бабанина, Л.П. Синдром позвоночной артерии при вертеброгенной патологии шейного отдела позвоночника [Электронный ресурс]/Г.А. Зиновьева, Л.П. Бабанина //Научная электронная библиотека «киберленинка»–Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-pozvonochnoy-arteriipri-vertebrogennoy-patologii-sheynogo-otdela-pozvonochnika> (дата обращения: 15.02.2020),
4. Пантелеева Е.А. Синдром позвоночной артерии и тактика ведения пациентов // Журнал неврологии и психиатрии им.С. С. Корсакова. 2012. Т. 112. № 12. С. 46–50),
5. Рудковский А. И. Нарушения кровотока в позвоночных артериях при нестабильности в двигательных сегментах шейного отдела позвоночника: дис. ... канд. мед. наук / А. И. Рудковский; Московский государственный медико-стоматологический университет Росздрава. Москва. 2012. 108 с.),
6. Ситель А. Б., Кузьминов К.О., Бахтадзе М.А. (2010). Влияние дегенеративно-дистрофических процессов в шейном отделе позвоночника на нарушения гемодинамики в вертебрально-базиллярной системе. //Мануальная терапия. 2010. №1 (37). С. 10–21),
7. Тардов М. В., Крюков А. И., Болдин А. В. На границе неврологии и оториноларингологии. М.: ГЭОТАРМедиа. 2023. 256с)]. Литература:
8. Андреева И. В. Сравнительная оценка инструментальных методов исследования позвоночной артерии / И. В. Андреева, Н. В. Калина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. Фармация. 2013. № 18 (161), вып. 23. С. 103–108.
9. Барулин А. Е. Синдром позвоночной артерии: основы патогенеза, клиническая картина, основные принципы диагностики / А. Е. Барулин, А. Е. Пучков, О. В. Ивахненко // Лекарственный вестник. 2014. Т. 8. № 2. С. 8–14.
10. Барыш А. Е. Симптоматика и диагностика повреждений позвоночных артерий при травматических деформациях шейного отдела позвоночника (обзор литературы) / А. Е. Барыш, Я. А. Долуда // Ортопедия, травматология и протезирование. 2012. № 3. С. 119–124.
11. Босак А. А. Ультразвуковое исследование гемодинамики в позвоночных артериях при остеохондрозе шейного отдела позвоночника / А. А. Босак // Материалы научно-практической конференции молодых ученых «Инновации в медицине и фармации – 2012», Минск, 23 октября 2012 г. / под ред. А. В. Сикорского, О. К. Кулаги, А. В. Стахейко, Т. В. Тереховой. Минск: БГМУ. 2012. С. 9-11.
12. Г.Д. Ситник, В.В. Войтов, М.И. Тарасевич, М.Э. Кашицкая, Е.В. Лемешко, Я.О. Кузнецов, А.Е. Барановский 119
13. Бугровецкая О. Г. Влияние пробы с повторными поворотами головы на кровотоки в

- позвоночных артериях у больных с краниоцервикалгией / О. Г. Бугровецкая, А. И. Рудковский, М. В. Тардов, Б. В. Аршинов//Нейродиагностика и высокие биомеханические технологии. 2010. № 4. С. 14–22.
14. Берлит П. Неврология М.: МЕДпресс. 2023. 592с.
15. Барабанова Э. В. Неврологические проявления спонтанной диссекции позвоночной артерии: учебнометодическое пособие. УМС Белорусской медицинской академии последипломного образования / Э. В. Барабанова, С. В. Капацевич. БелМАПО. Минск, 2013. 24 с.
16. Барулин А. Е., Пучков А. Е., Ивахненко О. В. Синдром позвоночной артерии: основы патогенеза, клиническая картина, основные принципы диагностики //Лекарственный вестник 2014. Т. 8. №2 (54). С. 8-14.
17. Болевой синдром. Практическое руководство (Серия «Доктор на приеме»)/ под ред. Ж. Д. Кобалава. М.: Гэотар. 2022. 232с.
18. Бронштейн А., Лемперт Т. Головокружение. 2-е изд.; пер. с англ. под ред. В. А. Парфёнова, М.: ГЭОТАРМедиа. 2022. 216 с.
19. Вачёв, А.Н. Стентирование позвоночной артерии у больных с множественными поражениями прецеребральных артерий / А.Н. Вачёв, О.В. Дмитриев, М.Ю. Степанов [и др.] // Диагностическая и интервенционная радиология. 2016. Т.10. №4. С. 35-43.
20. Вдовина Т. Ю. Признаки дисциркуляции в позвоночных венах у больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника / Т. Ю. Вдовина, И. Н. Виноходова // Тезисы VII Съезда Российской ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине (10–13 ноября 2015 г., Москва). Москва. 2015. Ч. 1. С. 34. – 37.
21. Вялов С.С. Неврология: общая врачебная практика.М.: -Умный доктор. 2020. 112с.
22. Голубев В.Л., Вейн А.М. Неврологические синдромы. М.: МЕДпресс. 2023. 736с.
23. Гудфеллоу Джон А. Обследование неврологического больного; пер. с англ. под ред. В. В. Захарова. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2021. 224с.
24. Дифференциальная диагностика в нейровизуализации: позвоночник и спинной мозг (Стивен П. Мейерз. Перевод с английского. Медпресс. 2020 г. 288 с.